

Sociedad Venezolana de Ecología

A sus miembros y al pueblo venezolano en general

COMUNICADO

Posición de la SVE con respecto al derrame petrolero en la costa de Falcón:

Nosotros, los miembros de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) deseamos expresar nuestra gran preocupación por el reciente derrame petrolero que ha impactado la región costera de Golfo Triste y áreas aledañas. La Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) es la asociación civil que agrupa a científicos, académicos, e investigadores en las áreas de ecología, conservación y otras disciplinas hidroggeoambientales. La sociedad cuenta con más de 300 miembros, pertenecientes a 11 universidades¹, nueve institutos de investigación², cuatro Organizaciones no Gubernamentales³ y además, contamos con miembros adscritos a otras instituciones en el exterior⁴. Los miembros de la SVE son profesionales con extensa experiencia de investigación a lo largo de la geografía nacional, incluyendo el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, los cuales han sido estudiados detalladamente por más de 30 años.

Preocupados por las consecuencias negativas que acarrea este derrame de la Refinería El Palito sobre los ecosistemas marinos de los estados Falcón y Carabobo; manifestamos al pueblo venezolano la disposición de nuestros miembros de evaluar de forma científica y robusta a la brevedad, la magnitud del impacto del derrame a través de un diagnóstico de campo rápido. Este diagnóstico incluye al Parque Nacional Morrocoy, Parque Nacional San Esteban, Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, así como a las zonas costeras del estado Falcón y Carabobo de las que se tienen reportes locales e información satelital de la afectación. Este diagnóstico de campo es necesario para formular medidas eficientes y efectivas de mitigación, remediación y recuperación de las áreas marinas afectadas, así como para determinar los niveles actuales de compuestos derivados de este derrame, que pudiesen representar un riesgo para la salud de los pobladores de la región.

¹ Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Oriente, Universidad de los Llanos, Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Universidad del Zulia, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Universidad de Carabobo, Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Sempurn", Universidad Bolivariana de Venezuela.

² Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Instituto Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser, Universidad Central de Venezuela, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Instituto de Biología Experimental (IBE-UCV), Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente Centro para la Investigación de Tiburones - CIT.

³ Provita, Fudena, Fundación Dos Aguas, Fundación Guáquira - Estación Ecológica Guáquira "Dr Carlos Rivero Blanco".

⁴ Universidad Nacional Autónoma de México, The Nature Conservancy.

Sin embargo, para ello requerimos del apoyo no condicionado de INPARQUES y del Ministerio de Ecosocialismo, es decir, del otorgamiento de los permisos para recorrer, registrar y mapear detalladamente las áreas y hábitats afectados. Igualmente, se requiere de los salvoconductos necesarios para traslados terrestres entre Caracas, Carabobo y Falcón. Es de destacar, que a pesar de que ni la SVE ni sus miembros e instituciones asociadas cuentan con los recursos económicos necesarios; nos hemos propuesto iniciar una búsqueda de recursos para lograr la realización de estas campañas de campo y el procesamiento de las muestras que de ellas se deriven.

Debemos señalar que, adicionalmente a los efectos directos que tienen los derrames de hidrocarburos sobre los ecosistemas marinos costeros, las consecuencias de estos derrames también podrían repercutir sobre la salud humana, además de afectar el turismo y la actividad pesquera, fuentes de ingreso indispensables para la supervivencia de estas poblaciones.

Para finalizar, debemos expresar nuestra preocupación por las recientes declaraciones emitidas por un grupo de investigadores, indicando que *“el impacto del derrame petrolero en el Parque Nacional Morrocoy será bajo”*. Dicha afirmación la realizan a partir de una supuesta evaluación visual en el parque. Es nuestra responsabilidad como profesionales, informar que ni la SVE ni ninguno de los especialistas que vienen haciendo seguimiento a esta problemática, han tenido acceso a informes realizados por entes gubernamentales. Y más importante aún, dado que contamos con especialistas en la materia que cuentan con una amplia trayectoria de trabajo en la región de Golfo Triste y zonas aledañas, estamos en pleno conocimiento del impacto que se deriva del derrame petrolero a corto, mediano y largo plazo sobre los ecosistemas marino costeros y las poblaciones humanas que habitan en la región. Una evaluación científica y robusta es determinante para la correcta implementación de medidas de mitigación. Activar estrategias de mitigación erróneas generadas a partir de la improvisación y la falta de respaldo científico, pueden magnificar las consecuencias del derrame sobre los ecosistemas impactados.

La Junta directiva de la SVE mantiene contacto diario con especialistas nacionales para definir acciones que permitan atender con la mayor eficacia posible las consecuencias a mediano y largo plazo de esta contingencia ambiental. Estas acciones se irán comunicando oportunamente. También, reiteramos el llamado a las autoridades de PDVSA a actuar con mayor premura al ocurrir estos repetitivos y lamentables accidentes de la industria, activando como corresponde los planes de contingencia creados para este fin. Por último, reiteramos nuestra disposición para trabajar conjuntamente con las comunidades locales, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales a fin de determinar con la mayor exactitud posible el impacto de este derrame en el Golfo Triste y realizar el seguimiento correspondiente a fin de que puedan diseñarse las políticas de manejo adecuadas para la mitigación de los impactos y la restauración de los ecosistemas.

Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología